

Костюк ІРИНА

*кандидат філологічних наук, доцент
Львівська національна академія мистецтв*

ТРАВМОІНФОРМОВАНИЙ ПІДХІД У РОБОТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Зважаючи на складні обставини щоденного життя українських школярів і студентів від початку повномасштабного вторгнення, учителі та викладачі закладів вищої освіти мусять змінювати звичні методи та підходи у викладанні, оскільки всі здобувачі освіти більшою чи меншою мірою є психологічно травмованими. Ця проблема отримала своє дослідження в останні кілька років. І якщо раніше причина цієї травми могла полягати у несприятливому родинному середовищі або наслідках булінгу, то тепер це постійне перебування у тривожному стані в умовах війни. Залежно від регіону, багато здобувачів освіти перейшли на дистанційне навчання, а це відриває від звичного середовища, також самі канали комунікації в онлайн-навчанні не дозволяють викладачеві навіть «відчитати» проблеми студента, тим більше часто нема можливості додатково поспілкуватися й спробувати усунути ті чи інші травмувальні аспекти.

У цьому контексті слід згадати дослідження, присвячені впровадженню травмоінформованого підходу у вищій школі та створенню безпечного освітнього середовища для студентів, які пережили травматичні події. Важливе також з'ясування основних засад психолого-педагогічної підтримки під час війни – цій проблемі присвячена стаття А. Данко [1], де авторка розглядає особливості психологічної та педагогічної підтримки здобувачів освіти в умовах війни, зокрема адаптацію до стресових ситуацій і роль освітнього середовища у відновленні та реабілітації. Дослідження українських науковців на цю тему тепер часто зустрічаються і в закордонних виданнях [2], де простежується трансформація психологічної освіти в Україні під час війни, включно з інтеграцією травмоінформованих практик і підготовкою фахівців для роботи з травмованими людьми. Що особливо важливо у сучасному контексті – науковці на прикладі конкретних ситуацій обґрунтовують необхідність травмачутливого освітнього середовища, яке запобігає повторній травматизації та сприяє психологічному відновленню здобувачів освіти [3]. Незалежно від спеціальності, яку здобуває молода людина, викладачі повинні докласти максимум зусиль, щоби сформувати таке сприятливе середовище, а тому вкрай важливо проаналізувати форми соціальної та педагогічної підтримки студентської молоді під час війни та роль викладача у збереженні психологічної стабільності здобувачів освіти [4].

Сучасна система вищої освіти функціонує в умовах складних соціальних викликів, які суттєво пливають на психологічний стан студентів. Війна, вимушене переміщення (внутрішнє або за межі країни), економічна нестабільність, втрата близьких (чи загибель, чи втрата комунікації, невідомість), пережитий стрес або насильство можуть спричинити психологічні травми. Такі переживання впливають на здатність студентів до навчання,

концентрації, комунікації та активної соціальної взаємодії. У цьому контексті особливої актуальності набуває травмоінформований підхід у роботі викладача вищої школи, який передбачає розуміння викладачем впливу психологічної травми на поведінку, емоційний стан і навчальні результати студентів. Головною метою педагога у такій ситуації є створення безпечного, підтримувального та інклюзивного освітнього середовища, яке сприятиме відновленню ресурсів особистості та ефективному засвоєнню знань.

Травмоінформований підхід (Trauma-informed approach) – це освітня та соціально-педагогічна стратегія, що ґрунтується на усвідомленні поширеності травматичного досвіду та врахуванні його можливих наслідків у взаємодії зі студентами. Такий підхід активно використовується у психології, соціальній роботі та освіті, особливо в умовах кризових ситуацій. Основною ідеєю цього підходу є принцип «не нашкодь». Викладач не зобов'язаний виступати в ролі психотерапевта, однак він має розуміти, що певні реакції студентів можуть бути наслідком пережитої травми, а не проявом байдужості чи просто небажання навчатися. Серед ключових принципів травмоінформованого підходу виділяють: а) безпека – створення фізично та психологічно безпечного навчального середовища; б) довіра та прозорість – чіткі правила, зрозумілі вимоги та відкрита комунікація; в) підтримка і співпраця – взаємодія між викладачем і студентами на засадах партнерства; г) повага до автономії студента – надання можливості вибору в процесі виконання навчальних завдань; д) чутливість до культурного та соціального контексту – викладач має передбачити теми або завдання, які можуть стати тригерними для студента або спровокувати ще більше психологічне травмування. Використання згаданих принципів сприяє формуванню атмосфери взаємної поваги, що позитивно впливає на мотивацію та академічну успішність студентів. Кожен викладач усвідомлює, що психологічна травма може суттєво впливати на когнітивні та емоційні процеси людини. У студентів, які пережили травматичні події, або живуть у ситуації стресу (звуки сирен, тривожні стани, відсутність батьків поруч) можуть спостерігатися такі прояви: труднощі з концентрацією уваги; зниження пам'яті та здатності до аналізу інформації; підвищена тривожність або емоційна нестабільність; уникнення соціальної взаємодії; втрата мотивації до навчання. У таких умовах традиційні педагогічні методи інколи виявляються недостатньо ефективними. Саме тому викладачам важливо адаптувати освітній процес, враховуючи психологічний стан студентів.

Наприклад, надмірний тиск, жорсткі дедлайни або неконструктивна критика можуть посилювати відчуття тривоги. Натомість підтримка, емпатичне ставлення та гнучкість у навчальному процесі здатні значно покращити психологічний комфорт студентів. Реалізація травмоінформованого підходу у вищій школі не потребує кардинальної перебудови освітньої системи. Часто достатньо змінити стиль комунікації та педагогічної взаємодії. Наприклад, важливим є формування атмосфери психологічної безпеки на заняттях. Викладач може сприяти цьому через повагу до думки кожного студента, уникнення приниження або публічної критики, а також постійно підтримуючи відкритий діалог. Доцільно використовувати гнучкі форми навчання – надання

альтернативних форматів виконання завдань (усна презентація, письмова робота, проєкт груповий або індивідуальний, відсутність постійних дедлайнів) допомагає студентам обрати той спосіб, який є для них найбільш комфортним. Важливим також є розвиток навичок емпатійного слухання – викладач повинен вміти уважно вислухати студента, не знецінюючи його переживань, часто навіть коротка підтримувальна розмова може суттєво знизити рівень стресу. Крім того, варто звертати увагу на сигнали емоційного виснаження студентів та, за необхідності, рекомендувати звернення до психологічної служби навчального закладу (у всіх закладах вищої школи сьогодні є штатна посада психолога).

Отже, викладач у закладі вищої освіти виконує не лише навчальну, а й важливу соціально-психологічну функцію. Саме він часто є тією людиною, яка може першою помітити зміни у поведінці або емоційному стані студента. Таким чином, травмоінформований викладач демонструє повагу та підтримку; уникає стигматизації та осуду; створює атмосферу прийняття; стимулює розвиток академічної впевненості студентів. Важливо підкреслити, що такий підхід спрямований не лише на допомогу студентам, а й на профілактику професійного вигорання викладачів. Усвідомлення психологічних процесів і використання відповідних методів взаємодії сприяють формуванню більш здорового освітнього середовища.

Травмоінформований підхід є важливим елементом сучасної методики викладання у вищій школі. Такий підхід передбачає усвідомлення впливу травматичного досвіду на навчальну діяльність студентів і адаптацію освітнього процесу до їхніх психологічних потреб. Застосування цього підходу сприяє створенню безпечного, підтримувального та інклюзивного освітнього середовища, у якому студенти можуть ефективно навчатися, відновлювати власні ресурси та розвивати свій потенціал. У сучасних умовах соціальних криз і глобальних викликів впровадження травмоінформованих практик стає необхідною складовою професійної компетентності викладача вищої школи.

Література:

1. Данко А. Психолого-педагогічна підтримка учнів під час війни: особливості та важливість для дітей, які зазнали втрат. Проблеми сучасного підручника. 2024. Вип. 33. С. 95–105.
2. Koval V., Burlakova I., Sheviakov O., Kondes T. Features of psychological education in Ukraine during the war and post-war recovery. *Pedagogy and Education Management Review*. 2024. Issue 4 (18). С. 76–86.
3. Жовнич О., Тертична Т. Травма-чутливий підхід у формуванні безпечного освітнього середовища в умовах війни. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2025. С. 234–237.
4. Карпенко О. Соціально-педагогічна підтримка студентів в умовах війни. *Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», «Психологія»)*. 2023. №12(30). С. 267–276.